

**ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ROMANIDA
NAVOIYNING SO‘FIYLIK HAQIDAGI QARASHLARI VA
XALQPARVARLIGI FAZILATLARINING AKS ETISHI**

Nurullayeva Gulshan Sunnatullayevna

NavDPI O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

“Bugun o‘zbek nasri xazinasida iste’dodli yozuvchi Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” nomli yangi romani bilan boyidi. Aslida, “emas oson bu maydon ichra turmoq...”. O‘zbek adabiyoti tarixida hazrat Alisher Navoiy obrazi bor, teatr va kino talqinlari ham. Ammo ma’naviy zaruratga ko‘ra, adib Alisher Navoiy siymosiga qayta murojaat qildi”.¹

O‘zbek adabiyoti tarixida Hazrat Alisher Navoiy siymosi bir necha bor yaratilgan. O‘tgan asrda ko‘plab ijodkorlar Navoiy obraziga murojaat qilishdi. Navoiy obrazi badiiy asarlarda ham, teatr va kino sohasida ham, rassomchilik va haykaltaroshlik sohasida ham bunyod etildi.

O‘tgan asrda Alisher Navoiy haqidagi badiiy asarlarda adiblarimiz ko‘proq tarixiy voqeabandlikka va badiiy to‘qimaga erk berishardi. Ya’ni Navoiy e’tiqodi, uning islomiy hayoti mavzusi biroz chetlab o‘tilar edi. Bu ham siyosat taqazosi tufayli shunday bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Abu Abdulloh Junaydiy, Fazlulloh Abulaysob darveshlar, so‘fiylik, naqshbandiya, elparvarlik, Mashhad.

KIRISH. Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani shu mavzudagi bugungacha yozilgan barcha asarlarni ham umumlashtirdi va ko‘p jihatdan ularni

¹ Karimov Bahodir. Hazrat Alisher Navoiyga ehtirom yoxud Insoniyat quyoshi ta’rifida bitilgan roman to‘g‘risida bir-ikki og‘iz so‘z. Toshkent.: Madaniyat, 2021-yil.

to'ldirdi. Yozuvchi Isajon Sulton Navoiy yashagan 15-asr ijtimoiy-siyosiy, adabiy-ma'naviy muhitni hech kimnikiga o'xshamgan tarzda jonli tasvirlay oldi. Bunda u go'yo Navoiy haqida Navoiy qalami bilan yozilgandek taassurot qoldiruvchi uslubdan foydalana oldi.

“Alisher Navoiy” romanining eng muhim jihatlaridan yana biri shuki, adib Navoiyning islomiy e'tiqodi, diniy amallari, 15-asr davri jamiyatining musumonlik amollariga ham keng to'xtala oldi. O'tgan asrdagi tarixiy asarlarda tuzum tufayli cheklovlar ko'p edi.

Navoiyning elparvar, yurtparvar, adolatparvarligi asrlar osha tillarda doston bo'lgani sir emas. Navoiy haqidagi juda ko'plab asarlarda bu mavzu keng qalamga olingan. Umuman, tarixiy roman bo'lgach, Navoiy hayoti bilan bog'liq ko'plab epizodlar, hikoyalar aynan bir xillikni tashkil etishi tabiiy hol, albatta. Biroq har yozuvchining o'ziga xos bayon usuli bo'lganidek, Isajon Sulton “Alisher Navoiy” romanida voqealarning bunday ko'lamini novatirlik bilan bayon etadi. Asarda Alisher Navoiyning fazilatlarini, odamiyligi, asosan, suhbatlarda anglashiladi. Abu Abdulloh Junaydiydek ulug' ustozlar bilan bahslarda tariqatlar va Olloh ishqini borasidagi qarashlari oydinlashadi.

ASOSIY QISM. Navoiyning xoslar oilasida tug'ilishi, ziyoli davrasida ulg'ayishi uni bolalikdanoq ilm yo'liga boshladi. Mashhadda shoir Abu Abdulloh Junaydiydan tahsil oladi. Junaydiy “Saltanant ishlariga xushi yo'q. Olimning, yaxshisi, sultonlar huzuriga bormaganidir,”² deyishni yoqtiradigan mudarris edi.

Ma'lumki, Alisher Navoiy Naqshbandiya tariqatining tarafdori bo'lgan. Abu Abdulloh Junaydiy bilan bo'lgan suhbatlarda, bahslarda Navoiyning ushbu tariqat va darveshlar maslagi haqidagi qarashlari ochila boradi.

² Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2021. 101-bet

“Biling, bo‘tam men yorug‘ olamda ellik to‘rt yil yashadim, o‘qdim-o‘rgandim, aqlim yegani shular bo‘ldi. Dunyo hayoti bir fitnadir, unit ark etganlarga saodatga erishgaylar. Shuni sira yodda chiqarmang!

– Siz ba‘zi kishilarning fikrlarini jamlab shunday deb aytdingiz, biroq bu dunyodan yuz o‘girish darkor esa, buncha rizqlar, zavqlar, hayratlar, ta‘mlar, lazzatlar, bo‘yo‘qlar nechun? – deb so‘radi Alisher. – qiyoslar, taqqoslar, inkorlar, zavqlar, hayratlar, qo‘rquvlar, xavotirlar, o‘zni unutishlar – bularning barchasi Tangri oshiqklarining holati emasmi? Menimcha, ularga mahliyo bo‘lgan kishi bilan olamdan etak silkigan kishi o‘rtasida farq bor. Darveshlar Tangri taoloning “rohiym” va “g‘ofir” sifatiga mushtoq bo‘lib tarkidunyo qiladilar. Menimcha, uning “kariym” sifatiga oshiq bo‘lish kishini yanada yuksakka ko‘tarur”³

Demak, Navoiy Mashhadda tahsil olib yurgan kezlaridayoq tariqatlar, so‘fiylik, darveshlik, Haqqa oshiqlik haqidagi qarashlarini mustahkamlab olgan edi. Abu Abdulloh Junaydiy bilan bo‘lgan yuqoridagi suhbatdan so‘ng Navoiyning naqshbandiya tariqati tarafdori bo‘lganligini aniq payqaymiz.

Saltanat tepasiga Abu Said Mirzo kelganda zulm haddan ortiq bo‘ladi. Boshqa tomonda Navoiy Hirotga borib Abu Said xizmatida bo‘lishni do‘sti – Husayn Mirzoga xiyonat deb biladi. Chor-nochor Samarqandga cheriklikka yo‘l oladi. Taqdirning tuhfasini bo‘lib, Samarqandda shayx Fazlulloh Abulaysdek ilmda tengsiz bilan uchrashadi. Qozizoda Rumi madrasasida turli ilmlardan tahsil oladi. Fazlulloh Abulaysdan olgan ilmlar asosida Navoiyning so‘fiylik, tariqatlar borasidagi qarashlari yanada boyiydi. Va har qanday ibodatdan, tariqatdan xalqqa xizmatda bo‘lish saodatmandroq ekani xulosasiga keladi. Shu yillar haqida hikoya qiluvchi “E‘tiqod sirlari” bobida Fazlulloh Abulays xalq uchun xizmat qilishning hatto nafl ibodatidan afzal tomonlarini go‘zal bir tarzda tushuntirib beradi.

- Son-sanoqsiz faqr-u fano oshiqlari yashab o‘tishdi. Biroq ularning ko‘pchiligi o‘zlari orzu qilgan martabalarni ko‘rmadilar. Chunki zikr, muroqaba va munoqashadan

³ Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2021. 102-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ham ulug'roq bir martaba borligidan bexabar qolishdi. Shuning bilib oling: zikr va muroqaba, biror musulmonga yaxshilik baxsh etuvchi xizmat bo'lmagan paytdagina bajariladi. Insonning ko'nglini charog'on etishga sabab bo'ladigan xizmat zikr va muroqabadan ancha oldin keladi. nafl ibodatining natijasi va mo'minlar muhabbatining hosilasi aslo bir darajada emas. Biri daryo bo'yidagi yolg'iz daraxt bo'lsa, ikkinchisi yaxshilik ko'rgan mo'minlar sanog'ichalik ulkan bir bog'dir. Bular mening emas, Xo'ja Ahror valiyning so'zlaridir. U dediki: "Men bu haqiqatlarni tasavvuf kitoblaridan bilib olganim yo'q, xalqqa xizmat qilib o'rgandim!"⁴

Bu kabi mulohazalar Navoiy uchun yangilik bo'lib, so'fiylik haqida bunday izohni hali eshitmagan edi. Fazlulloh Abulays esa bir maqsad ila bunday tahsil berayotgan edi. Ya'ni Navoiyning ixtiyorida "behad kuchli so'z qudrati, o'ta teran zako bor" edi. Mana shu qudratni Navoiy mo'minlar xizmatiga sarf qilishini chin dildan istagani bois edi bu suhbatga.

Ilohiy ishqni kuylashda har bir shoirning o'z yo'li, ovozi, o'zgachaligi bo'ladi. "Ahmad Yassaviy ishqni ilohiyini rasmiy shariat doirasidan uzoqlashmagan holda sharh etadi. Mashrab ko'nglidagi ishq olovi qanday bo'lsa, uni shundayligicha she'rga ag'daradi. Ollohga bo'lgan muhabbatini ochiq izhor etadi. Navoiy esa ishqni mushohada qiladi, har qanday yonish-kuyishlarda ham o'ychanlik, bosiqlik unga xos."⁵ Navoiy g'azaliyotidagi ishqqa bunday munosabat ham uning naqshbandiylik maslagini mahkam tutganligidan darak beradi.

Umuman olib qaraganda ham, Hazrat Navoiy "Dil ba yor-u, dast ba kor" qabilida umr kechirdi. Shoir qalbida iymonni mustahkam tutgan holatda, xalq g'ami bilan, jamiyat tashvishi bilan yashamoqni ixtiyor etdi. Alisher Navoiyning juda ko'plab baytlari bu fiklarimizning tasdig'idek yangraydi. Asarning "Hiriy isyoni" bobida Hirotning soliqlardan, zulmdan ezilgan qashshoq xalqi haqida hikoya qilinadi. Xalq g'alayon ko'taradi. A'yonlar avom ustiga qo'shin tortib, qo'zg'olonni bartaraf etish

⁴ Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2021. 148-149-bet

⁵ Yo'doshev Qozoqboiy

payida bo'lib turgan bir paytda Husayn Mirzo Alisher Navoiyni olomon ichiga yuboradi. Va Navoiy alamzada avomni bir bayt g'azali bilan tinchlantiradi, unga taskin beradi. Eng muhimi, Navoiy she'rni sulton nomidan sizga deb o'qiydi:

Менга қилса юз жафо, бир қатла фарёд айламон,

Элга қилса бир жафо, юз қатла фарёд айларам!

Navoiyning nufuzi, el aro obro'si, ayniqsa, Husayn Boyqaro taxtga o'tirgach favqulodda oshib ketganiga guvohmiz, albatta. Bu yillar orasida Navoiy xalqda eng ardoqli pir sifatida, karami keng avliyo sifatida ko'rilardi. Biroq avom Navoiyni u uchun qilayotgan saxiyliklari, adolati, har kimga yordam qo'lini cho'zayotgani, yurtda obodonlik ishlariga bosh bo'lgani uchun ham pir tutardi.

Romanning "Qo'shin muhimmoti" bobida qo'shin takomili uchun aqcha topmoq haqida majlis bo'lib o'tadi, boisi urush yetilib qolgan. Bunday yig'inda yana shoirni ko'rganlaridan shodlanmagan ulamo xazinani xiroj bilan to'ldirish payida edi. Navoiy avomga soliq solmaslik sharti bilan "Faqir o'zinning bisotimni xazinaga arz eturman" deya, bir ruboiy o'qiydi:

То ҳирсу ҳавас хирмани барбод ўлмас,

То нафсу ҳаво қасри барафтод ўлмас,

То зулму ситам кўнглиға бедод ўлмас,

Эл шод ўлмас, мамлакат обод ўлмас.

XULOSA. Yuqoridagi fikrlarimizni jamlab, shunday xulosaga kelish mumkinki, Alisher Navoiy butun umrini, hayotining tub qismini avom uchun, el uchun naf keltirishga sarflagan bebaho insondir. Shu bois u naqshbandiya tariqatini, Xoja Ahror Valiy e'tiqodini, Fazlulloh Abulays tahsili-yu Abu Abdulloh Junaydiy saboqlarini butun hayotining maslagiga aylantirdi. Navoiyning e'tiqodi sirlari ham bevosita xalqqa xizmat sharafi bilan yuksakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
2. Karimov Bahodir. Hazrat Alisher Navoiyga ehtirom yoxud Insoniyat quyoshi ta’rifida bitilgan roman to‘g‘risida bir-ikki og‘iz so‘z. Toshkent.: Madaniyat, 2021.
3. Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2020.
4. Oybek. Navoiy. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2004.
5. M. Osim. Karvon yo‘llarida. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1987.